

III Всеукраїнська наукова конференція
здобувачів освіти і молодих учених

ВІДБУДОВА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

25 березня 2025 року

III Всеукраїнська наукова конференція здобувачів освіти і молодих учених «Відбудова транспортної інфраструктури України». Збірник тез доповідей. – К.: НТУ, 2025. – 461 с.

Голова оргкомітету:

канд. техн. наук, професор, ректор

Грищук Олександр Казимирович

Заступник голови оргкомітету:

д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи

Славінська Олена Сергіївна

Члени оргкомітету:

О.І. Мельниченко – канд. техн. наук, професор, перший проректор Національного транспортного університету;

В.С. Харута – канд. техн. наук, професор, проректор з навчальної роботи та міжнародних зв'язків Національного транспортного університету;

І.А. Рутковська – канд. техн. наук, доцент, академік Транспортної Академії України, завідувача аспірантурою та докторантурою Національного транспортного університету;

О.С. Добровольський – канд. техн. наук, доцент, декан автомеханічного факультету Національного транспортного університету;

А.В. Бубела – д-р техн. наук, професор, декан факультету транспортного будівництва Національного транспортного університету;

О.О. Бакуліч – канд. техн. наук, професор, в.о. декана факультету менеджменту, логістики та туризму Національного транспортного університету;

Р.В. Ярова – канд. юрид. наук, доцент, декан факультету економіки та права Національного транспортного університету;

В.Д. Данчук – д-р фіз.-мат. наук, професор, в.о. декана факультету транспортних та інформаційних технологій Національного транспортного університету;

С.В. Ковбасенко – канд. техн. наук, професор, в.о. декана факультету заочного, дистанційного навчання та підготовки іноземних громадян Національного транспортного університету.

Члени наукового комітету:

О.О. Разбойніков – канд. техн. наук, Голова Наукового товариства Університету, доцент кафедри автомобілів Національного транспортного університету;

О.М. Іванушко – д-р філос., доцент, учений секретар Національного транспортного університету;

А.Ю. Шпиг – канд. техн. наук, доцент, директор НДІ «ПТБТ», доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету;

В.С. Подпісов – старший викладач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу, заступник декана автомеханічного факультету Національного транспортного університету;

О.І. Гуцалюк – асистент кафедри фінанси, облік і аудит, заступник декана факультету менеджменту, логістики та туризму Національного транспортного університету;

Є.В. Шуба – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету;

І.А. Козарчук – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортного будівництва та управління майном Національного транспортного університету;

А.С. Клочан – д-р філос., доцент, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету;

Т.В. Заплітна – канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри економіки Національного транспортного університету;

А.А. Бойко – старший викладач кафедри фінанси, облік і аудит Національного транспортного університету;

Я.С. Духненко – молодший науковий співробітник НДІ «ПТБТ» Національного транспортного університету.

Секретаріат конференції:

О.М. Куцман – канд. техн. наук, доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Національного транспортного університету;

О.О. Пархоменко – старший викладач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету;

І.В. Будниченко – аспірант кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу Національного транспортного університету;

Р.С. Лисак – канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного транспортного університету;

І.І. Гальона – канд. техн. наук, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій Національного транспортного університету;

І.А. Виговська – канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних систем та безпеки дорожнього руху Національного транспортного університету;

А.В. Огарков – асистент кафедри інформаційних систем і технологій Національного транспортного університету;

І.А. Толкачова – канд. юрид. наук, доцент кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету;

В.М. Муленко – д-р філос., доцент кафедри економіки Національного транспортного університету;

В.М. Сукманюк – асистент кафедри менеджменту Національного транспортного університету;

О.В. Ткаченко – інженер кафедри транспортного права та логістики Національного транспортного університету;

І.О. Сілютіна – канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного університету.

© Національний транспортний університет, 2025

ОЦІНКА РИЗИКІВ КРАЇНИ І ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Наталія СОКОЛОВА¹, канд. екон. наук, доц., Вячеслав СТАДНИК¹, аспірант.

¹ Національний транспортний університет (Україна)

Ключові слова: моделі управління, економічні фактори, бізнес-рішення, ставка дисконтування, фінансовий стан, ризики, інвестиційні рішення.

Вступ. У оцінці бізнесу та інвестицій для різних цілей, в т.ч. для судових спорів, вирішення міжнародних арбітражних позовів щодо визначення збитків, що заподіяні підприємствам України різних форм власності внаслідок збройної агресії зі сторони росії, що зумовлює в свою чергу економічну та політичну нестабільність країни, визначення ризиків є одним із ключових факторів. У цій статті досліджується, чому об'єктивність та точність розрахунку ризику країни та ставки дисконтування є вирішальними, які методи оцінки використовуються та як це може вплинути на реалістичність розрахунків.

Мета дослідження. Коректна оцінка вартості бізнесу, прогнозування доходів та витрат а також розрахунок ставки дисконтування у визначенні поточної вартості майбутніх грошових потоків суттєво впливають на кінцевий результат при використанні найбільш поширеного підходу до оцінки діючих підприємств – дохідного, а саме методу дисконтування грошових потоків (DCF). Використання даного методу є найпоширенішим в міжнародній практиці та є критично важливим для оцінки бізнесів та їх втрат, які прагнуть до відновлення після заподіяних значних збитків, пов'язаних із війною. Достовірна оцінка ризиків країни та ставки дисконтування дозволить забезпечити об'єктивність оцінок, оцінити фінансовий стан підприємств, дасть змогу забезпечити впевненість інвесторів і відкриє нові можливості для залучення капіталу.

Суть дослідження. Метод дисконтування грошових потоків (DCF) є одним із основних інструментів для оцінки бізнесу та збитків в умовах невизначеності, що свою чергу потребує об'єктивного врахування економічного та політичного ризику. Це дозволить фахівцям з оцінок прогнозувати майбутні грошові потоки та оцінювати їхню поточну вартість, в тому числі й з урахуванням впливу війни. Отже обґрунтоване визначення ставки дисконтування є одним із найважливіших аспектів методу DCF. Точність розрахунку ставки дисконтування забезпечує реалістичність оцінки, тоді як неправильна її оцінка може призвести до значних помилок у оцінках. Ставка дисконтування відображає рівень ризику, пов'язаного з інвестицією. Вищі ризики збільшують ставки дисконтування, що знижує теперішню вартість майбутніх грошових потоків. І навпаки, інвестиції з низьким рівнем ризику відповідають нижчим ставкам дисконтування, підвищуючи їх оцінку. Невеликі зміни в ставці дисконтування можуть мати великий вплив на результати оцінки. Підвищення або зниження ставки дисконтування на невеликий відсоток може суттєво вплинути на вартість бізнесу чи активу. Таким чином, точність розрахунку ставки дисконтування має вирішальне значення для забезпечення правдивого відображення вартості, а також визначення збитків, що є критично важливим для міжнародних арбітражів, особливо в спорах, пов'язаних із неправомірними діями.

Визначення ризику країни, зокрема для України, є надзвичайно важливим елементом оцінки в сучасних умовах. Для максимально точного визначення ризику необхідно аналізувати й застосовувати ті методи розрахунків, які найбільш відповідають поточним ринковим умовам та очікуванням зі сторони потенційних інвесторів. Існує декілька методів, які в тій чи іншій мірі використовуються на практиці, це — оцінка ризику на основі кредитного рейтингу країни рейтингових агентств, аналіз макроекономічних показників, опитування експертів і фінансових аналітиків, оцінка ризику за допомогою фінансових моделей, а також оцінка політичного ризику, що включає аналіз соціальних рухів і змін в уряді.

Необхідність комбінування різних методів розрахунку ризику країни та ставки дисконтування підкреслює важливість брати до уваги всі наявні чинники для отримання точних і виважених результатів на підставі актуальних ринкових даних. Такий багатогранний підхід забезпечує глибше розуміння ризиків, що дозволяє формувати обґрунтовані інвестиційні рішення.

Висновки. Ставка дисконтування є фундаментальним фактором у будь-якій оцінці бізнесу, формуючи теперішню вартість майбутніх грошових потоків і відображаючи як ризики, так і альтернативну вартість інвестицій. Обґрунтована оцінка ставки дисконтування є важливою, оскільки навіть невеликі відхилення можуть суттєво вплинути на результат оцінки. Фахівці з оцінки відіграють вирішальну роль у цьому процесі, використовуючи відповідні методи, аналізуючи відповідні дані та надаючи неупереджені оцінки. Отже, об'єктивне визначення ставки дисконтування має критичне значення для реалістичних оцінок, що в свою чергу сприятиме прийняттю обґрунтованих інвестиційних рішень, визначення об'єктивних розмірів збитків, що є важливими в процесі відновлення підприємств.

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР

Ганна ГАЙДАЙ¹, канд. екон. наук., доц., Ігор МЯГКИЙ¹, студент.

¹ Національний транспортний університет (Україна)

Ключові слова: Інтеграція, цифровізація, розвиток, впровадження, єдиний цифровий ринок, європейський простір.

Вступ. Інтеграція в європейський цифровий простір для України в сучасних умовах є важливою та актуальною. Це зумовлено залежністю розвитку української економіки від світових процесів, припливу інвестицій, появи нових робочих місць, розвитку малого та середнього бізнесу, потенційної роботи в глобальних спільних європейських проектах. Готовність телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського Союзу (ЄС) закріплена в законодавчих актах цифровізації та цифрового суспільства в Україні [1].

Мета дослідження. Метою дослідження є визначення теоретичних засад процесів цифровізації економіки України в умовах євроінтеграційних процесів.

Суть дослідження. В умовах сьогодення єдиний цифровий ринок став одним із пріоритетних напрямів розвитку ЄС, який дозволив підвищити транскордонну активність, спростити правила транскордонної електронної комерції, посилити захист споживачів під час Інтернет-покупок, підвищити ступінь довіри до продажу через кордони, зменшити адміністративний тягар, з яким мають справу організації з різними режимами ПДВ. Прогресивні аспекти цифрових трансформаційних процесів в національній економіці розкриваються через оптимізацію різноманітних бізнес процесів, втілення інноваційних бізнес рішень та створення нових продуктів завдяки втіленню цифрових трансформацій (віртуальна реальність, хмарні сервіси, штучний інтелект), що дозволить економити частину коштів за рахунок автоматизації виробничих процесів та роботизації виробництва. Цифровий ринок хоча і є внутрішнім процесом ЄС, він має вагомий наслідок не лише для регіональної економіки, так і за її межами. Оскільки цифровий світ характеризується як світ без кордонів, без огляду на територію та відстані, вплив таргетованої цифрової політики ЄС поширюється на функціонування цифрової економіки в усьому світі, особливо в суміжних країнах, які підпадають під дію політики сусідства ЄС [2]. Такий вплив відчувається тим більше, чим більші торгові відносини існують між країнами-партнерами та ЄС. Інтеграція країн в напрямку розвитку цифрової трансформації, формуючи фінансовий потенціал, забезпечує країнам можливість зосередитись на розробці та впровадженні цифрових інструментів, адаптації цифрової політики відповідно певної країни, обміном досягнень та вирішенням проблемних питань у відповідному напрямку розвитку. Суспільна міжнаціональна взаємна політика розвитку, яка

ЗМІСТ

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ

«ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ СПОРУД ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ»..... 24

ВИКОРИСТАННЯ ІНЖЕНЕРІВ ВИБУХОТЕХНІКІВ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА ОБСТЕЖЕННІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД ВНАСЛІДОК ПОШКОДЖЕННЯ ВИБУХОВИМ НАВАНТАЖЕННЯМ У СВІТІ

Олена СЛАВІНСЬКА, Максим БОРИСЕНКО..... 24

ВИКОРИСТАННЯ ДВОХ-КОМПОНЕНТНОГО СИНТЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК АСФАЛЬТОБЕТОНУ

Вячеслав САВЕНКО, Роман КУДЕЛЬСЬКИЙ..... 25

ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІСЛЯ РУЙНУВАНЬ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ

Дмитро КУРГАН, Ярослав ТКАЧИК..... 26

АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ «КИЇВ – ОДЕСА» НА ПЛАТНІЙ ТА БЕЗОПЛАТНІЙ ОСНОВІ

Олександр ЛАНОВИЙ, Олександр КОШАРНИЙ, Поліна МАКАРЕНКО..... 27

ЗАСТОСУВАННЯ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ СТАНУ ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

Андрій БУБЕЛА, Олег ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ..... 28

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ КОНСТРУКЦІЙ УКРІПЛЕННЯ УКОСІВ НА МІСЦЕВИХ ДОРОГАХ В УКРАЇНІ

Вячеслав САВЕНКО, Тарас КУЗЬМИН..... 31

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ

Володимир МУСІЙКО, Михайло ЛЕЙЧЕНКО..... 31

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕПОКСИДНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ ДЛЯ УЛАШТУВАННЯ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИВУ НА ТРАНСПОРТНИХ СПОРУДАХ

Артур ОНИЩЕНКО, Володимир ЗЕЛЕНОВСЬКИЙ..... 33

ВІДХИЛИ, ДОПУСКИ ПРИ ПРОЄКТУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Ігор ГАМЕЛЯК, Ярослав ЯКИМЕНКО, Володимир КУЛАК..... 35

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ МАШИНИ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ОПТОВОЛОКОННИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ

Володимир МУСІЙКО, Євген ЧУМАК..... 36

ЗВОРОТНІЙ РОЗРАХУНОК ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ШАРІВ АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ВАКФАА 3.4.3

Ігор ГАМЕЛЯК, Аліна КОРШАК..... 38

НАПІВНАЛІТИЧНІ МЕТОДИ СКІНЧЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ШАРУВАТИХ КОНСТРУКЦІЙ З ВІДШАРУВАННЯМ

Олександр МАРЧУК, Антон ЗАБУДЬКО..... 40

КОНЦЕПЦІЇ ТА ПІДХОДИ ОБЕРНЕНОГО РОЗРАХУНКУ МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ ПРИ ВИПРОБУВАННІ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ПОКРИВУ	
Ігор ГАМЕЛЯК, Аліна КОРШАК	41
СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДЕГРАДАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД НА ОСНОВІ МАРКОВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ	
Артур ОНИЩЕНКО, Яна ДУХНЕНКО	42
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО ВПЛИВУ ЗАСТОСУВАННЯ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТОБЕТОНУ	
Ігор ГАМЕЛЯК, Єгор ЯЩЕНКО	43
НАПРЯМКИ АДАПТАЦІЇ МІСТОБУДІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ВЛАШТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ УКРИТТІВ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	
Андрій БУБЕЛА, Андрій ОСАДЧИЙ	44
МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ФІБРОБЕТОНУ (FRC): ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ	
Ігор ГАМЕЛЯК, Андрій ДМИТРИЧЕНКО, Єгор ЯЩЕНКО	46
ЗАСТОСУВАННЯ ВОДОПЕРЕПУСКНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ ДЛЯ ВІДБУДОВИ ІНФРОСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	
Вячеслав САВЕНКО, Євген ЧЕЧУГА	48
ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА ОСНОВУ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ	
Ігор ГАМЕЛЯК, Олександр КРИВОБОК	49
ТИМЧАСОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОЛУЧЕНЬ ПІСЛЯ РУЙНУВАНЬ ШТУЧНИХ СПОРУД	
Микола ГЕРНИЧ, Сергій КЛЮЧНИК, Ігор ГАБЧЕНКО	50
ВИКОРИСТАННЯ ГУМОВОЇ КРИХТИ У ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ	
Олена ЛЯЛЮК, Ігор ВАСЮРА, Арсен ФЕДОРОНЧУК	52
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ БАЛОК ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТИМЧАСОВИХ МОСТІВ	
Ігор КОЗАРЧУК, Олександр ДАВИДЕНКО, Владислав ТКАЧЕНКО	53
ДОРОЖНІ КОМПАНІЇ – НОВІ ВИКЛИКИ ІНФРАСТРУКТУРНОГО БУДІВНИЦТВА	
Олег ЗАГОРНЯК, Михайло КРИЖАНІВСЬКИЙ	54
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТА TOROSAD ПРИ ПРОЄКТУВАННІ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ	
Євген ДОРОЖКО, Еліна ЗАХАРОВА	55
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА	
Олена УСИЧЕНКО, Андрій ГРІНЧУК	57
ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЩОДО ВИБОРУ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ БУДУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ	
Інесса РУТКОВСЬКА, Олеся ЯРОЩУК	59
ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ СПОРУД ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	
Анна ШЕВЧЕНКО, Євген КОРОСТЕЛЬОВ, Наталія СОРОЧУК	60

АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ Олег ЗАГОРНЯК, Дмитро МИКОЛЮК.....	61
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОСТІ НА ОСНОВІ РАСТРОВОГО ЗОБРАЖЕННЯ У ПРОГРАМНОМУ ПРОДУКТІ TOROSAD Євген ДОРОЖКО, Гор САРКІСЯН, Еліна ЗАХАРОВА.....	62
ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ЗЕМЛЕРИЙНОЇ МАШИНИ ПЕРЕДНЬОГО КРАЮ Андрій КОВАЛЬ, Антон КАФТАНОВ.....	64
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТІВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОЛОТНА І ЩЕБЕНЕВИХ ШАРІВ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ТРАНСПОРТНИХ БЕРМ НА КАР'ЄРАХ КРИВБАСУ Сергій ФЛАТОВ, Валерій ЗАЯЦ.....	65
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ У РАМКАХ ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Ірина ЛЕБІДЬ, Валентин ПОГРЕБНИЙ.....	67
АНАЛІТИЧНЕ ТА СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗГИНАННЯ БАЛОК Ірина ІЛЬЧЕНКО, Альона ФЕДОРЕНКО.....	68
ОЦІНКА ТЕРМІНУ СЛУЖБИ НЕДОУЩІЛЬНЕНОГО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИВУ Сергій БАРАН, Богдан ЛАЗОВСЬКІЙ, Артем БУРОВ.....	70
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ З ВРАХУВАННЯМ ВОЛОГОВМІСТУ Георгій РАТУШНЯК, Юрій БІКС, Андрій ЛЯЛЮК.....	72
СТАБІЛІЗАЦІЯ ҐРУНТІВ МІНЕРАЛЬНИМИ В'ЯЖУЧИМИ ПРИ ЛІКВІДАЦІЇ ЗСУВІВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Олександр КУЦМАН, Світлана ГРИНЧАК, Михайло ФИШНЬОВИЦЬ.....	73
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЛІКВІДАЦІЇ ВИБОЇН ДОРОЖНЬОГО ПОКРИВУ ДОРІГ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ДІЛЯНКИ КМ 1+341 – КМ 33+495 АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ Н-14 ОЛЕКСАНДРІВКА-КРОПИВНИЦЬКИЙ-МИКОЛАЇВ Вадим НЕВІНГЛОВСЬКІЙ, Олександр КЛІМАШЕВСЬКІЙ.....	75
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ДОРІГ Наталія СОКОЛОВА, Павло КОНЧА.....	76
ЗАЛЕЖНІСТЬ КОЕФІЦІЄНТА СВІТЛОПОВЕРТАННЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ ВІД ЯКОСТІ МІКРОКУЛЬОК СКЛЯНИХ І ЇХНЬОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ Віталій СТЬОЖКА, Михайло ШНАЙДЕР.....	77
ПРОГРЕСИВНІ ПІДХОДИ З ПРОЄКТУВАННЯ ГАСНИКІВ КІНЕТИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВОДЯНОГО ПОТОКУ ВОДОПРОПУСКАЛЬНИХ ТРУБ Микола ГАРКУША, Анна ЧУМАЧЕНКО.....	78
ПОКРАЩЕННЯ УМОВ РОБОТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПІД ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Олександр ЧЕЧУГА, Константин АНТОНЧУК, Іван СЕЛІХОВ.....	80

ОЦІНКА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОГО АСФАЛЬТОБЕТОНУ В ДОРОЖНЬОМУ БУДІВНИЦТВІ Людмила БОНДАРЕНКО, Олександр КРЮКОВСЬКИЙ	82
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНОЇ СТІЙКОСТІ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ПІД ЧАС РОБОТИ НА КОСОГОРАХ Андрій КОВАЛЬ, Данило ПАЦЬОРА	83
ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ ҐРУНТОУЩІЛЬНЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПОКАЗНИКИ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ ПІД ТРУБОПРОВОДАМИ Володимир МУСІЙКО, Євгеній КЛЕВЦОВ	85
ДОСЛІДЖЕННЯ БІШОФІТУ, ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗИМОВОЮ СЛИЗЬКІСТЮ Олена СЛАВІНСЬКА, Сергій ІЛЛЯШ, Олександр ЛЮБАВІН	87
ЗАСТОСУВАННЯ ВІМ ТА GIS ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК КОМПОНЕНТІВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ, У ПРОЦЕСІ ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Сусанна ПАСТУХОВА, Владислав КУЗНЕЦОВ	88
МОДЕРНІЗАЦІЯ АЕРОПОРТІВ ТА АВІАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ПІСЛЯ ВІЙНИ Ювіта КОЛОШКО, Максим ГАЙНАНОВ	90
ЗНИЖЕННЯ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЩОВОГО СТОКУ ПІД ЧАС ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Олександр ЧЕЧУГА, Володимир МОСЮК	91
ПРО ПЛОСКУ ЗАДАЧУ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ОСНОВОЮ З ТРИКУТНИМ ЗВАРНИМ З'ЄДНАННЯМ. ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНА ПОСТАНОВКА Владислав БОГДАНОВ	93
ВРАХУВАННЯ ТИСКУ ВІД ВЛАСНОЇ ВАГИ ҐРУНТУ НА ВОДОПЕРЕПУСКАЛЬНУ ТРУБУ ПІД ЧАС ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Олександр ЧЕЧУГА, Володимир ДАЦЕНКО, Максим АВДЄЄВ	94
ОЦІНКА ПОШКОДЖЕНЬ І ПОТРЕБИ В РЕСТАВРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ Ювіта КОЛОШКО, Мирон КОНДРАТЮК	96
РОЗВИТОК ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Кшиштоф ВИРВІЦЬКІ	97
ОЦІНКА ТЕХНІЧНОГО СТАНУ МОСТІВ МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОГО ЗБУДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ Сергій ЗАВГОРОДНІЙ	99
УКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ ЗОЛОЮ. ВПЛИВ НА ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ Віктор СКОРОПАДСЬКИЙ, Вячеслав САВЕНКО	100
ОСОБЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗМІНИ ВОЛОГОСТІ В НИЖНІХ ШАРАХ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА Людмила БОНДАРЕНКО, Євгенія КВАТАДЗЕ	103

ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ Олександр ГЛУШКОВ, Віктор СЕРГІЄНКО.....	104
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІД ЧАС БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Наталія ХАРИТОНОВА.....	105
МЕТОДИ ОЦІНКИ РІВНОСТІ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИВУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Денис ГУДЬКО.....	106
АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК ФОРМУВАННЯ ВАРТОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ З ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ ФОРМАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРАКТІВ «ПРОЕКТУЙ – БУДУЙ» ТА «ПРОЕКТУЙ – БУДУЙ – ЕКСПЛУАТУЙ» Віктор КОМАР.....	107
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ЗЕМЛЕРИЙНИХ МАШИН БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ ЗА УМОВИ ДІЇ НА НИХ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ Максим ДУБІНІН.....	108
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ҐРУНТІВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНЬОЇ ВОЛОГОСТІ Костянтин КАСАЙ.....	109
СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Максим ШПІЛЄВИЙ.....	110
ГЕОСИНТЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ В ДРЕНУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЯХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Антон ЗАРІЧНИЙ.....	112
ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ Владислав УМАНЦІВ.....	113
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ШАРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАПІВТЕПЛИХ СУМШЕЙ З ВИСОКИМ ВМІСТОМ АСФАЛЬТОБЕТОННОЇ КРИХТИ Ігор АНДРІЄВСЬКИЙ.....	114
АДАПТАЦІЯ ДОСВІДУ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА В СФЕРІ ПОКРАЩЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ГРОМАДЯН В РЕГІОНАХ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ Борис НОВИЦЬКИЙ.....	115
КОМБІНОВАНІ ПАЛЬОВО-ПЛИТНІ ФУНДАМЕНТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЯХ Владислав ФІТАРОВ.....	117
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕВІРЯННЯ ТА АНАЛІЗУВАННЯ НАБОРІВ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ПРО АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ Михайло ДУЛЯ.....	119
ПАРТИЦИПАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В БУДІВНИЦТВІ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ Андрій БРАЙЧУК.....	121

ОБҐРУНТУВАННЯ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФРЕЗИ ПОПЕРЕЧНОГО КОПАННЯ Юрій ПАСЕНКО	122
СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АРМОҐРУНТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ В ЯКОСТІ ОПОР ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД Борис МАЛООКИЙ	124
АНАЛІЗ НАДХОДЖЕННЯ ВОЛОГИ В ДРЕНУЮЧИЙ ШАР ДОРОЖНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ ТА МЕТОДИ ЙОГО ОСУШЕННЯ Олег ТИЩЕНКО	125
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЛАШТУВАННЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННОГО ДОРОЖНЬОГО ПОКРИВУ З БЕЗПЕРЕРВНИМ АРМУВАННЯМ Олександр ГОНЧАРЕНКО, Богдан СЕМАК	126

**ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ
«ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ. РОЗВИТОК, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ»** 128

МЕТОДИКА ПІДБОРУ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБАХ Олександр ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Олександр МАРИНИЧ	128
АНАЛІЗ НАВАНТАЖЕНОСТІ ЗЙОМНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ НАВАЛЮВАЛЬНИХ ВАНТАЖІВ ПРИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ Альона ЛОВСЬКА	129
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Андрій БУБЕЛА, Костянтин БІЛЬЧУК	130
ВПЛИВ ЛАНЦЮГОВИХ СТЯЖОК НА МІЦНІСТЬ СКЛАДОВИХ КУЗОВА ВАГОНА ПРИ ЗАЛІЗНИЧНО-ПОРОМНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ Альона ЛОВСЬКА, Ян ДІЖО	131
ЗАГАЛЬНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИТРАТИ ЕНЕРГОНОСІЯ ТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ТЯГОВОЮ УСТАНОВКОЮ Сергій АНДРУСЕНКО, Ігор БУДНИЧЕНКО	132
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОПОВІТРОРІЗПОДІЛЬНИКІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ В ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВАХ Василь РАВЛЮК, Ярослав ДЕРЕВ'ЯНЧУК, Олександр МАЖАРА	135
СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА ДЛЯ ЛЕГКОГО ПЕРСОНАЛЬНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Олег СМІРНОВ, Анна БОРИСЕНКО, Данило МАРЧЕНКО	137
МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ГАЛЬМОВИХ КОЛОДОК ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ ШЛЯХОМ СТЕНДОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Василь РАВЛЮК, Микола РАВЛЮК, Роман ШЕРЕМЕТА	139
КРИТЕРІАЛЬНИЙ ПІДХІД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАЩЕННЯ ТА ЗНОСОСТІЙКОСТІ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ РОБОТИ Олександр МІЛАНЕНКО, Олексій КУЩ, Олексій ВАНСОВСЬКИЙ	141

ОСНОВНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО ЇЗДОВОГО ЦИКЛУ НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ARTEMIS Сергій КОВБАСЕНКО, Юрій ГОНТАР.....	142
ВИБІР МАЙБУТНЬОГО ДЛЯ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ Руслан БАГАЧ, Владислав ЛАТВИНСЬКИЙ.....	144
КОНЦЕПЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ВИПРОБУВАНЬ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВУЗЛІВ ТЕРТЯ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ Олександр МІЛАНЕНКО, Андрій БОБРО, Вадим ПЕТРЕКУЦИ.....	146
РОЗРОБЛЕННЯ ДОСЛІДНОГО ЗРАЗКА СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПНЕВМАТИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ Валерій БУДНИЧЕНКО, Дмитро ІВАНЧЕНКО.....	147
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В АВТОМОБІЛЬНОЙ ПРОМИСЛОВОСТІ Владислав ЛАТВИНСЬКИЙ, Руслан БАГАЧ.....	149
ПОШУК ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗНОСУ СУДОВОГО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ Галина ДОЩЕНКО, Олексій САМОЙЛОВ, Сергій САМОЙЛОВ.....	151
БІОГАЗ - ПЕРЕОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОГАЗУ Олег ЛИТЯК, Анатолій КОРПАЧ.....	153
ДЕФЕКТУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ Валентина ОЛІШЕВСЬКА, Віталій КРІВДА, Олена САКНО.....	154
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ Максим ПАВЛОВСЬКИЙ, Денис СТЕПАНКЕВИЧ.....	156
ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ У МАШИНОБУДІВНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Євгеній ОСМОЛОВИЧ, Михайло КРАВЦОВ.....	158
СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Євгеній ОСМОЛОВИЧ, Михайло КРАВЦОВ.....	159
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ВИТРАТИ ПАЛИВА ВАНТАЖНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА СКЛАДНИХ МАРШРУТАХ Наталія КОСТЬЯН, Роман ЛОВГА.....	160
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕСИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ СУДОВОЇ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ УСТАНОВКИ Владислав ПОЛИВОДА, Сергій САМОЙЛОВ, Олексій САМОЙЛОВ.....	162
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВЩИНИ МАСТИЛЬНОГО ШАРУ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИМ МЕТОДОМ Анатолій САВЧУК, Владислав АХМАТОВ, Дмитро СТЕЦЬКИЙ.....	164
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СИСТЕМ РЕЦИРКУЛЯЦІЇ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ (EGR) НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ Дмитро ПОЛІЩУК, Олег ДЕМЧЕНКО, Єгор КУЧЕРЕНКО.....	165
ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИЗЕЛЯ ВИКОРИСТАННЯМ ДИЗЕЛЬНОГО БІОПАЛИВА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ Євгеній ШУБА, Микола СІРАК.....	166

СУЧАСНІ СПОСОБИ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА РЕМОНТУ СИСТЕМИ БОРТОВОГО КОМП'ЮТЕРА, ПЕРЕВІРКА ДАТЧИКІВ, ДИСПЛЕЯ ТА БЛОКУ УПРАВЛІННЯ	
Петро АЛТУХОВ, Віталій СТЕПАНЕНКО, Віталій НЕДІЛЬКО	167
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК ЕЛЕКТРОБУСІВ	
Володимир ПОРФІРЕНКО, Дмитро ДЕХТЯРЕНКО	168
МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ В АВТОМОБІЛЯХ	
Віталій ПИЛИПЕНКО, Іван ДОНІН, Владислав ПОЛЬОВИЙ	170
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ МОДУЛЬНОЇ ГІБРИДНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ З ДВЗ В УКРАЇНІ: РОЗРАХУНОК ОКУПНОСТІ	
Дмитро ЯЩЕНКО, Сергій ОСТАПЧУК	171
ПЕРСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ В ВОЄННИЙ ЧАС	
Ілля РИБАК	173
МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДВИГУНОМ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ	
Сергій МАЗУР, Владислав ПОТІС, Олександр МАШАРОВ	176
ВАЖЛИВІСТЬ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У СУДНОБУДУВАННІ	
Сергій ЧОЛАК	177
ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛИВАРНОЇ ДІЛЬНИЦІ ЗАВДЯКИ ЇЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ В УМОВАХ ТОВ «ЗЛМЗ»	
Євгеній КОНДРАТЬЄВ	179
ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ВІД БОРТОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕЗАПЛАНОВАНОГО ПРОСТОЮ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ	
Олександр СОКОЛЕНКО	181
ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ СИСТЕМАМИ ДОПОМОГИ ВОДІЄВИ (ADAS)	
Владислав РУДЧЕНКО, Максим ШОЙКО, Богдан ФІЛОНЕНКО	182
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЦІНЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ТЯГОВОЇ УСТАНОВКОЮ	
Владислав КОШАРНИЙ	183
ВИКОРИСТАННЯ КАТАЛІТИЧНИХ НЕЙТРАЛІЗАТОРІВ НА ВАТНАЖНОМУ АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ	
Віктор ФІЛОНЕНКО, Євген ЧЕПУРНИЙ, Ілля ТЕРЕЩЕНКО	184
ВПЛИВ ТИСКУ В ШИНАХ НА ВИТРАТИ ЕНЕРГІЇ ПІД ЧАС РУХУ КОЛІСНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ	
Олександр РАЗБОЙНІКОВ, Ярослав МЯКОТА	185
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНОЇ СИЛОВОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ПАЛИВНОЇ ЕКОНОМІЧНОСТІ ТА ЕКОЛОГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛІВ КАТЕГОРІЇ N1	
Микола КОНДРАТЮК	186
ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ У ЗИМОВИХ УМОВАХ	
Андрій ДУДКО, Олександр РАЗБОЙНІКОВ	187

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ «ТРАНСПОРТНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, БЕЗПЕКА РУХУ, ЛОГІСТИКА ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ»	189
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СТАЛОЇ МОБІЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ	
Оксана ГУЛЬЧАК, Олександр БІЛОНОГ	189
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ BIG DATA ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ	
Лілія РИБАЛЬЧЕНКО	190
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ	
Євгенія ШАПЕНКО, Олександр БУРДИК	191
ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ЗМІННОГО РОЗКЛАДУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ЗАСІБ ЗНИЖЕННЯ ДЕФІЦИТУ ВОДІЇВ	
Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, Назар ХОМИН, Іван МЕЛЬНИЧЕНКО	192
ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ	
Роман ОРЛОВ	194
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНІ ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	
Олена ЛОЖАЧЕВСЬКА, Микола ТРЕТІНІЧЕНКО	196
МАШИННЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗБЕРІГАННЯ, ОБРОБКИ ТА АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ	
Людмила ТИМОШЕНКО, Данило КОЛОДІЙ	198
ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОЇ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ НА 2025 РІК	
Микола ЛОМОТЬКО	199
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ	
Віктор ДАНЧУК, Олександр ЛІНСЬКИЙ	200
СЕГМЕНТАЦІЯ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ STATISTICA	
Олександр ІВАЩЕНКО, Катерина ХОТІНЬ, Сергій ФЕДІН	201
ЕКОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ШЛЯХИ ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ	
Єлизавета ДАНІЛЕЙКО	203
СОЦІО-КІБЕР-ФІЗИЧНІ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	
Анатолій КОСОЛАПОВ, Станіслав КОЗИРСЬКИЙ	204
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЛОГІСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Євгенія ШАПЕНКО, Валерій ЯРОШЕВСЬКИЙ, Олександр БІЛОНОГ	205
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ПОРТОВОЇ ГАЛУЗІ	
Ірина ЛАБУНЕЦЬ	206

ПСИХОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ У ВОЄННИЙ ЧАС: ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ТА ЕФЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ АДАПТАЦІЇ Олена ЛОЖАЧЕВСЬКА, Онур ДІКФІДАН.....	208
АВТОМАТИЗАЦІЯ АНАЛІЗУ ВЕЛИКИХ ДАНИХ: ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ Людмила ТИМОШЕНКО, Софія РУСАКЕВИЧ.....	210
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕВЕЗЕННЯХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УМОВАХ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Дмитро КУДРЯШОВ, Наталія КУДРЯШОВА, Артем ШАПОВАЛОВ.....	211
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ ТА ПОЛІПШЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАСАЖИРІВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА БУДІВНИЦТВІ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ Олена ЛОЖАЧЕВСЬКА, Микола САЛО.....	213
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВИРОБНИЦТВІ Сергій МАТУРА, Халідахон БАХТІЯРОВА.....	214
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БЛОКЧЕЙН-ПЛАТФОРМ Антон КОБРИНЕЦЬ.....	215
ОРГАНІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ «СУХИЙ ПОРТ» В УМОВАХ НЕСТАЦІОНАРНОГО ПОТОКУ НАДХОДЖЕННЯ ВАНТАЖІВ АВТОТРАНСПОРТОМ Тетяна БУТЬКО, Євген АРТЕМОВ.....	217
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА Євгенія ШЕВЧЕНКО, Олена КІРІЦЕВА.....	219
ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ КЛЮЧОВИХ ТРАНСПОРТНИХ СПОЛУЧЕНЬ Інеса ГАЛЬОНА, Данило СЕРЕДІН.....	221
РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МОРСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ МАРШРУТІВ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ Костянтин КЛЕВЦОВ, Артур ІБРАГІМ.....	223
ERGONOMICS OF THE CAR DASHBOARD Vladislav HOLOMYSOV.....	225
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Світлана ШИРЯЄВА, Ірина ДЯЧЕНКО.....	226
МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНА-ЄС Ігор ВІКОВИЧ, Анатолій ОБШТА, Всеволод ПРИХОДЬКО.....	228
ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ Дмитро МАКАРОВ, Халідахон БАХТІЯРОВА.....	229

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОБМЕЖЕНИХ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ Олександр ЧЕЧУГА, Сергій ІЛЛЯШ, Тетяна СТАСЮК.....	230
THE IMPACT OF TYPOGRAPHY ON THE SAFETY OF TRANSPORT SYSTEMS Vladislav HOLOMYSOV.....	231
ВПЛИВ ІНТЕГРАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ НАВИГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ GALILEO В СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ НА ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ Олег ДОЛІНСЬКИЙ.....	233
ПАКУВАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ, ВИКОРИСТАННЯ КОНТЕЙНЕРНОГО ПРОСТОРУ Денис ЛОМОТЬКО, Олександр НЕСТЕРЕНКО.....	234
РОЗРОБКА ПІДСИСТЕМИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ Арсен КЛЮЧАН, Валентина ЗАВАРЗІНА, Поліна МАКАРЕНКО.....	235
ВИКОРИСТАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ Валерія ГРУЗДОВА.....	237
АНАЛІЗ ДАНИХ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ Сергій МИСЬКІВ.....	238
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ І ВИБОРУ МАРШРУТІВ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Юлія ШУЛЬДІНЕР, Карина БОЛОГОВА.....	239
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СИСТЕМ НАДАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Ігор ДЕРЕГУЗ.....	241
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ЛОГІСТИКИ ТА СТІЙКІ ТРАНСПОРТНІ РІШЕННЯ Денис ЛОМОТЬКО, Кирило ВЛАСЕНКО.....	243
ІСТОРИЧНЕ ПІДГРУНТТЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДНЯ СЛУЖБИ ВІЙСЬКОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ Тимур ЛЕБЕДЄВ, Євген МАКСИМЕНКОВ.....	247
ТРАНСПОРТНІ ІННОВАЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА Артем БАБЛЮК.....	249
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВІДБУДОВИ ЛОГІСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Максим ТОЧИГІН.....	251
THE SYSTEM ANALYSIS BASED APPROACH TO MARKET AND CREDIT RISKS ANALYSIS Roman PANIBRATOV, Valery GAVRYLENKO, Petro VIDYUK.....	252
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО АВТОМАТИЗАЦІЇ ФРОНТАЛЬНОГО НАВАНТАЖУВАЧА Володимир ГУРКО.....	254

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ДЕКЛАРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ Юрій КОЛЕСНИК.....	256
ПРОБЛЕМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНІВ СТАЛОЇ МІСЬКОЇ МОБІЛЬНОСТІ У МІСТАХ УКРАЇНИ Віталіна КОНЄВА.....	258
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ Олена ЛАВРИНОВИЧ, Анна КОНДРАТЕНКО.....	260
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ У ПІДВИЩЕННІ БЕЗПЕКИ НА ДОРОГАХ Надія МАСЮК, Анна ЗАЛПУХА.....	261
ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ «ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО».....	263
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА Наталія БОНДАР, Аліна МАТВІЙЧУК.....	263
ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ТА ВИРАХУВАННЯ ПІД ЧАС ОПОДАТКУВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА НЕДОЛІКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ Володимир ШАТІЛЮ, Михайло ТАРАХКАЛО.....	264
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Людмила КОЗАК, Олена ЛЕВІЩЕНКО, Марина МАЦЮК.....	265
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА Людмила КОЗАК, Олена ЛЕВІЩЕНКО, Максим КОЙДАН.....	267
ДЖЕРЕЛА І МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ПОРТОВУ ІНФРАСТРУКТУРУ Влада ЖИХАРЄВА, Нікос КСАНДІНОВ.....	268
НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД Олеся ФЕДОРУК, Анна ГЛУШКОВСЬКА.....	270
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ Вікторія БОЙКО, Анна СИДОРОВА.....	271
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВІЙСЬКОГОВОГО СТАНУ Ганна ГАЙДАЙ, Ангеліна ЮЩУК.....	272
ВПЛИВ BIG DATA ТА АНАЛІТИКИ НА ПРИЙНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНИХ РІШЕНЬ Наталія АМЕЛІНА, Наталія РЕДЬКО, Кіріл РЕДЬКО.....	274
ЛІЗИНГ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Оксана ДЗЮБА, Андрій ЖМАК.....	275
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ДЛЯ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Олеся ФЕДОРУК, Анна КАРПІНСЬКА.....	277

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ	
Володимир МУЛЕНКО, Ірина КРАВЧЕНКО	278
РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Ірина ГОРОБІНСЬКА, Дмитро ЛИХАЧОВ	279
METAMORPHOSES OF EUROPEAN THOUGHT: FROM PESSIMISM TO POWER	
Elen LAVRYNOVYCH, Vladyslav KUZNETSOV	281
ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК ДО ПОТРЕБ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ	
Інна СЕРЕДІНА, Назар САДЛІВСЬКИЙ	283
ІНКЛЮЗІЯ ЯК ФОРМА ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЕКОНОМІЦІ НОВОЇ РЕАЛЬНОСТІ	
Інна СЕРЕДІНА, Ганна МУЗИЧЕНКО	285
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ	
Інна СЕРЕДІНА, Валерій КОВАЛЬЧУК	287
ЦИФРОВІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННИХ ВИКЛИКІВ	
Людмила КОЗАК, Руслана ЯРОВА, Олександр ТАРАНОВ	289
СТАН ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ І ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Володимир ГУБЕНКО	291
СТРАТЕГІЇ ВИХОДУ КОМПАНІЇ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ	
Тамара ДУДКА, Юлія-Олександра ТАРНАВСЬКА	292
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕХОДУ БІЗНЕСУ НА ІННОВАЦІЙНУ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ	
Алла ГРЕЧАН, Олексій ГОНЧАРУК	294
РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ: ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ДО ТА ПІД ЧАС ВІЙНИ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Дарія ЄВТУХ	295
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ГІБРИДНИХ ЗАГРОЗ	
Алла ГРЕЧАН, Євгенія МОЗГУНОВА, Сніжана СЕРГІЄНКО	297
ВПЛИВ ЗБІЛЬШЕННЯ ОБЛІКОВОЇ СТАВКИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Наталія ГАЛУШКА	299
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ У ПЕРІОД ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Катерина ПОЛОЗ	300
ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Дарина РИХЛИК	302
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЇ В УМОВАХ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	
Людмила КОЗАК, Анна КАРАМАШ	303
ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ	
Людмила КОЗАК, Богдан МАТЕЯЩУК	304

ТРАНСФОРМАЦІЯ ГЛОБАЛЬНОГО ТОВАРООБИГУ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ	
Людмила ШВЕЦЬ, Катерина МІНАЄВА.....	305
СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА	
Олена ПАРФЕНТЬЄВА, Олексій БОНДАРЕНКО, Денис СТУДЕНЦОВ.....	307
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Ірина БАБИЧ.....	309
МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ	
Олена ПАРФЕНТЬЄВА, Іван АНТОНОВ, Айсун КУРБАНОВА.....	310
ЦИФРОВА АНАЛІТИКА БЮДЖЕТУВАННЯ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ	
Тетяна ЗАПІТНА, Володимир ЛИТВИНЕНКО.....	312
«ЗЕЛЕНА» ЕКОНОМІКА В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВПЛИВ НА РИНОК ПРАЦІ	
Андрій САВКІВ, Євгеній ПОДАКОВ.....	314
КОМУНІКАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ ПАРТНЕРАМИ ПО ВІДБУДОВІ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	
Оксана ДЗЮБА, Павло КУРГАН, Владислав КОЛОМІЄЦЬ.....	315
ІНТЕГРАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ	
Антоніна БАЗИЛЮК, Лілія ЗЕЛЕНЮК-ДЖУНЬ.....	317
ФІНАНСОВИЙ ЕКАУНТИНГ: КОНЦЕПЦІЇ, ПРИНЦИПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ	
Наталія ЛЕВКОВЕЦЬ, Олена СІГЕЛЬ.....	318
ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	
Тетяна ПЕРЕСАДА, Данііл ШАПОВАЛ.....	319
ІНЖИНІРИНГОВИЙ КОНСАЛТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ БУДІВНИЦТВА ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	
Олена ЛЕВІЩЕНКО, Владислав НИШЕНКО.....	320
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Наталія ТЕСЛЮК, Олексій ВЕКЛА.....	322
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	
Олена ЛЕВІЩЕНКО, Валентин СЕРКУТЬЄВ.....	323
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ЯК ЧИННИК ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ	
Олександр НЕСТЕРЕНКО, Ангеліна СПІЦИНА.....	324
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ	
Олена ЛЕВІЩЕНКО, Олег БЕСКОРОВАЙНИЙ.....	325

РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В СТАЛОМУ ПІСЛЯВОЄННОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ	
Євгеній МАРЧУК, Ангеліна СПІЦИНА	328
ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПОСЛУГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Андрій КУРІННИЙ, Ангеліна СПІЦИНА	329
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Аліна РАСПУТЬКО, Ангеліна СПІЦИНА	330
ОСНОВНІ ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	
Богдан ГАЛИЦЬКИЙ, Ангеліна СПІЦИНА	332
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Василь ПАВЛЮК, Анна ЛАНЕЦЬ	333
СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Олена КОМЧАТНИХ, Андрій ЛИТВИН	335
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ	
Володимир МУЛЕНКО, Іван ІВАНОВ	337
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ В СУЧАСНИХ УМОВАХ	
Світлана ПЕТРОВСЬКА, Максим СЛИШ, Олена ЮДЕНКО	339
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ КРИПТОВАЛЮТ	
Ганна ГАЙДАЙ, Віталій ВЛАСЕНКО	340
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ	
Вікторія БОЙКО, Катерина АНДРІЄВСЬКА, Ігор МАРЧЕНКО	341
ОПТИМІЗАЦІЯ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	
Олена КОМЧАТНИХ, Денис СЕРБЕНЮК	342
ВПЛИВ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ	
Марія ДАНЧУК, Нікіта САМОСІЙНИЙ	344
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	
Світлана ПЕТРОВСЬКА, Анастасія ЛОКТІОНОВА, Данііл ПОПОВ	346
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА	
Світлана ПЕТРОВСЬКА, Уляна ПЕТРОВСЬКА, Крістіна РОЖОК	347
ОЦІНКА РИЗИКІВ КРАЇНИ І ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОНТУВАННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ УКРАЇНИ	
Наталія СОКОЛОВА, Вячеслав СТАДНИК	348
ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦИФРОВИЙ ПРОСТІР	
Ганна ГАЙДАЙ, Ігор МЯГКИЙ	349
СУЧАСНІ ПРОГРАМНІ РІШЕННЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ	
Тетяна КУЧМІЙОВА, Вікторія МИКИТЮК	350

ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ	
Галина ЛАВРИК, Оксана ПАВЛОВСЬКА	352
ГЛОБАЛЬНІ КАТАКЛІЗМИ ЯК ФАКТОР ЦИФРОВІЗАЦІЇ КАДРОВИХ ПРОЦЕСІВ	
Ярослав ЛАПАН	353
ФОРМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ: МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ	
Євген СМУРИГІН	355
ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА	
Олена КРИВЕНКО, Денис ГАЙЧЕНЯ	358
ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА	
Дмитро ГАВРИКОВ	360
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ	
Надія ХОМЕНКО	362
КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ПОЛЕ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ	
Володимир БІЛІК	364
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ ТРУДОВОЮ МІГРАЦІЄЮ	
Михайло МІРОШНИЧЕНКО	365
КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ	
Валерія МАРЦІПАКА	367
ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ЯК ЧИННИКА ТРАНСФОРМАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СТИМУЛЮВАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ	
Тетяна ЗАПІТНА, Андрій ГУРБИК	368
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА	
Тетяна ПЕРЕСАДА, Анастасія СКОПЕНКО	370
РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ТА АНГЛОСАКСОНСЬКА ПРАВОВІ СИСТЕМИ: ВІДМІННОСТІ ТА СПІЛЬНІ РИСИ	
Олександра ЗУБЛЕВСЬКА	372
ПОРІВНЯННЯ ТРУДОВОГО ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ	
Марія ПАШКО	373
ТРУДОВИЙ ТА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВОРИ: ВІДМІННОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ	
Аліна ОБУШНА	374
ПОРІВНЯННЯ ІНСТИТУТУ ШЛЮБУ ТА СІМЕЙНОГО ПРАВА В РІЗНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ	
Анастасія КОЗИНЕЦЬ	375

ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ «ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА МЕНЕДЖМЕНТ»	376
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ	
Віталій ХАРУТА, Юрій ЛУЩАЙ, Олександр СТАРУК	376
МЕХАНІЗМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	
Олена БАКУЛІЧ, Вікторія ГОЛОДЕНКО	377
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕДІА НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ	
Людмила РЯБОШТАН, Сергій ТИЦЬКИЙ, Ольга БІЛІНСЬКА	379
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВИРОБНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ ЧЕРЕЗ УНІФІКАЦІЮ ТА МОДУЛЬНІСТЬ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ	
Володимир ПОРФІРЕНКО, Леонід МИТРОХІН	380
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ	
Микола ГРЕБЕЛЬНИК, Вікторія НЕЧИТАЙЛО	381
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМИ ТА ОБ'ЄКТАМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	
Роксолана ЛИСАК, Анастасія КОСТЕНКО, Олексій ЛИСАК	382
ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЧАСОВИХ СЛОТІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ ВОДІЇВ У ПІДПРИЄМСТВАХ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОВАЙДЕРІВ	
Денис ОБЧАР	383
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО ТУРИЗМУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД	
Вікторія ЦИПКО, Борис КАЛЬЧУК	385
ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРАКТИК РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ	
Денис ПОДПІСНОВ, Єлизавета СЕМЕНЮК	386
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА	
Сергій САХНО	387
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ КОНКУРЕНЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ	
Наталія КОВАЛЕНКО, Арсеній ПЕТРОВ	388
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ	
Наталія КОВАЛЕНКО, Ярослав КОНСТАНТІНОВ	390
ЛОГІСТИЧНІ ЛАНЦЮГИ ЯК ПРОЄКТИ	
Олена БАКУЛІЧ, Юрій ПЕСКОВЕЦЬ	392
СЕГМЕНТАЦІЯ СПОЖИВАЧІВ ТРАНСПОРТНОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН	
Сергій ХМІЛЬ	394

ІННОВАЦІЇ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» Лілія ЛИТВИШКО, Данііл СУКМАНЮК.....	396
ТРЕНДИ В МІЖНАРОДНОМУ ТУРИЗМІ: ЩО ПРИВАБЛЮЄ СУЧАСНИХ МАНДРІВНИКІВ Альона КОВАЛЕНКО.....	397
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ: КЛЮЧОВІ ПІДХОДИ ТА ЗНАЧЕННЯ Ольга ЗАЯЦ, Анастасія ОЛІЙНИК.....	398
АНТИКРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЦИФРОВІЗАЦІЯ У ВЗАЄМОДІІ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Лілія ЛИТВИШКО, Іван КРАВЧУК.....	399
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКИХ СТРУКТУР КОМПАНІЙ Микола ЖУКІВЕЦЬ.....	401
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Надія ЩЕРБАКОВА, Микита ЗУЄВ.....	402
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ІНТУЇЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК Лілія ЛИТВИШКО, Артем МАКАРОВ.....	404
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ГАЛУЗІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Віталій ХАРУТА, Юрій ЛУЩАЙ, Віталій ІЩЕНКО.....	406
ПРОБЛЕМИ ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ ПО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА Павло СЕДОЙ.....	407
УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Максим РУЖЕНСЬКИЙ, Владислав ПАНЧЕНКО, Анна ШАПАРЕНКО.....	408
ПІДПРИЄМНИЦТВО У ВИЩІЙ ОСВІТИ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ Інна СЕРЕДІНА, Андрій ГОЛОВКО.....	409
ІННОВАЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ СИСТЕМ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ Олена БАРАБАШ, Ярослав ВОЗНЮК, Андрій ВОЗНЮК.....	411
ФЕНОМЕН ЧОРНОГО ТУРИЗМУ ТА ЙОГО РОЛЬ У КУЛЬТУРНІЙ ДИПЛОМАТІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ Оксана БОРИСОВА, Марія ДОВЖЕНКО.....	412
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ Людмила ДИБЧУК.....	413
АУТСОРСИНГ ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ Наталія ШЕВЧЕНКО, Ірина ГОРБАН.....	415
РЕСУРСИ ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНОГО ТУРИЗМУ В КОНТЕКСТІ СПРОТИВУ ОКУПАЦІЇ КРИМУ ТА СЕВАСТОПОЛЯ Денис ПОДПІСНОВ, Станіслав ДОДІЛОВ.....	416
СУЧАСНІ ТRENДИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ Вікторія ЦИПКО, Альона КОВАЛЕНКО.....	418

WAYS TO ENSURE ECONOMIC, ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SUSTAINABILITY IN ROAD TRANSPORT ENTERPRISES Volodymyr FARTUCHNYI	419
СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Марія ВИСОЦЬКА, Галина ГОРБАНЬ	420
ПРОБЛЕМИ ВІДБУДОВИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ Ліана ДОБЖАНСЬКА	422
ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ	
«ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕКЛАДІ ТА ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЗАСОБИ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ»	425
TRANSLATION OF ROAD SIGNS, TRAFFIC SIGNS AND INFORMATION SYSTEMS INTO ENGLISH Iryna SILIUTINA	425
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕКЛАДІ ІТ-ТЕРМІНІВ Юлія ПІОНТКОВСЬКА, Галина АВЧІННІКОВА	426
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТУДЕНТІВ У СФЕРІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ Ольга СВИРИДІЮК	428
FORMATION OF ENGLISH COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE SHIP ENGINEERS USING DIGITAL TECHNOLOGIES Alona YURZHENKO Olena KONONOVA, Yuliia BEVZENKO	430
ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ НА ІНШОМОВНИЙ СУПРОВІД ДОКУМЕНТАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВАХ Леся ШЕВЧУК, Олена ГОЛЯК	432
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Олександра УЛЬЯНОВА, Наталія ЗАЙЦЕВА	434
STRUCTURAL FEATURES OF SIMPLE ENGLISH TERMS TRANSLATION INTO UKRAINIAN: MARKETING INDUSTRY PERSPECTIVES Lesia SCHEVCHUK, Tetiana HAIDAI	435
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ІНШОМОВНІ КОМУНІКАТИВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ Олена БАЛАГУРА, Ярослава БАЛАГУРА	436
ENGLISH COMPLEX TERMS TRANSLATION IN INTERNATIONAL LEGAL DOCUMENTS Yaroslava MOZGHOVA, Olha LUKIANENKO	438
COMMUNICATIVE STRATEGIES' REALIZATION IN THE INAUGURAL SPEECHES OF DONALD TRUMP Liudmyla MOSHKOVSKA, Kateryna KOVALENKO	439
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO TRANSLATE AUTOMOTIVE MANUALS INTO ENGLISH Iryna SILIUTINA, Artem LIN	440

СУЧАСНА НІМЕЦЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА В СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ	
Ольга ОСТАПЕНКО.....	441
TRANSCREATION IN TECHNICAL TRANSLATION: BRIDGING CREATIVITY AND PRECISION	
Liudmyla MOSHKOVSKA, Anna SHUBKO.....	442
КОРПУСНА ЛІНГВІСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ	
Анна АНТОНЕНКО, Світлана ДВОРЯНЧИКОВА.....	444
МОЖЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ПЕРЕКЛАДУ	
Назар МОСЦІПАН, Світлана ДВОРЯНЧИКОВА.....	445
ЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБСЦЕННОЇ ЛЕКСИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ФІЛЬМУ КВЕНТІНА ТАРАНТИНО «INGLOURIOUS BASTERDS»)	
Ольга ШУМЕНКО, Андрій МАРАХТАНОВ.....	446
EQUIVALENT TRANSLATION FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN BASED ON AUTOMOTIVE TEXTS	
Yaroslava MOZGHOVA, Alona ZAKONNOVA.....	447
ВЕРБАЛІЗАТОРИ СТРАХУ У НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: НА МАТЕРІАЛІ РЕПОРТАЖІВ ПРО ЗУСТРІЧ В. ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА Д. ТРАМПА 28.02.2025	
Ольга ДОВЖЕНКО.....	448
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ	
Наталія ГОРІДЬКО, Катерина КАРЛЮКОВА.....	449
ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ У МОВОЗНАВСТВІ ТА ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ	
Олена ШАПАРЕНКО, Вероніка ЯДЕРНА.....	452
CORPUS ANALYSIS OF ENGLISH TRANSPORTATION TERMINOLOGY IN INTERNATIONAL FREIGHT	
Iryna SILIUTINA, Kostiantyn BAITSER.....	453
ENGLISH ECONOMIC COMPOUND TERMS: ANALYSIS OF TRANSLATION DIFFICULTIES INTO UKRAINIAN	
Lesia SHEVCHUK, Dmytro PAPKA.....	454
CHALLENGES IN VEHICLE OPERATION MANUALS USE	
Nataliya LEMISH, Maksym KOBERNIUK.....	456
PARALLEL CONSTRUCTIONS IN THE AUTOMOBILE INDUSTRY TEXTS	
Yaroslava MOZGHOVA, Victor BONDARCHUK.....	456
ENGLISH TERM TRANSLATION FEATURES IN BUSINESS LOGISTICS	
Lesia SHEVCHUK, Dmytro MURAVEINYK.....	457
РОЛЬ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРЕКЛАДІ НІМЕЦЬКИХ ПРИСЛІВ'ЇВ	
Галина АВЧІННІКОВА, Інна ПОЧИНОК.....	459
ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕКЛАДІ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛОМОВНИХ ГАЗЕТНИХ СТАТТЯХ	
Людмила ВЕРЕМІЮК, Сніжана РУДЕНКО.....	461